

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЕННОГО СУСТАВА В НОРМЕ И ПРИ ДЕФОРМИРУЮЩЕМ АРТРОЗЕ.

Очилов Жамшид Темур угли

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13953911>

Введение. Сложное строение коленного сустава обуславливает большое разнообразие причин болей при его заболеваниях или травматических повреждениях, что создает сложности в дифференциальной диагностике, а следовательно, и в выборе тактики лечения [1, 4, 5, 11, 15]. При диагностике поражений коленного сустава возникает ряд трудностей, одной из которых является недостаточная информация о строении вспомогательных элементов в норме и его морфологических изменениях при прогрессировании деформирующего артроза [2, 6, 7, 10].

В коленном суставе имеются многочисленные вспомогательные элементы: надколенник, мениски, внутрисуставные связки, синовиальные сумки, крыло-видные складки [3]. Морфологическим исследованием отдельных вспомогательных элементов коленного сустава посвящен ряд работ [8, 9, 12, 14], однако комплексное их изучение при деформирующем артрозе не проводилось.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что дегенеративные изменения мягкотканых структур при заболеваниях коленного сустава являются ведущими.

Цель исследования. Изучить морфологическую характеристику коленного сустава в норме и определить ее изменения при деформирующем артрозе.

Материалы и методы. Материалом исследования являлись 60 препаратов коленного сустава, исследованных у трупов взрослого человека. Из них 30 препаратов были интактными, то есть без признаков деформирующего артроза и посттравматических изменений. У остальных 30 препаратов коленного сустава определялись дегенеративно-дистрофические изменения соответствующие III-IV стадии деформирующего артроза [13]. Были изучены форма, внешнее строение и морфометрические характеристики надколенника, менисков, крестообразных связок, синовиальных сумок и крыловидных складок коленного сустава. Измерения вспомогательных элементов проводили с помощью штангенциркуля и миллиметровой линейки. У надколенника измеряли

наибольшую длину, ширину и толщину. Исследование менисков включало измерение их тела и рогов. Границей основания каждого рога являлось продолжение касательной линии внутреннего края мениска. Ширина тела мениска определялась как максимальное расстояние между внутренним и наружным краями, а наибольшая толщина - между верхней и нижней поверхностями в середине тела. Длину рогов определяли как линию, соединяющую вершину рога с серединой его основания. Кроме того, измеряли ширину и толщину основания каждого рога в средней части. Для измерения длины крестообразных связок последние отсекали от места их фиксации, наибольшую толщину измеряли в средней трети. Относительно нижней трети бедренной кости оценивали наибольшие высоту и ширину синовиальной сумки, а также ее контуры. У крыловидных складок оценивали их форму, наличие отростков и цвет.

Результаты и их обсуждение. При исследовании интактных коленных суставов надколенник имел четкие и ровные края, суставную поверхность без признаков хондромалиции. В патологически измененных суставах при деформирующем артрозе выявлены разнообразные деформации краев надколенника, наличие остеофитов по краям суставной поверхности, преимущественно в области верхушки, а также резкого локального истончения суставного хряща в этих местах. Хрящ изменял свой бледно-серый цвет, становился розовым за счет просвечивания сосудов костной ткани. Эти изменения свидетельствуют о значительной хондромалиции и нарастающих признаках деформирующего артроза. Размеры остеофитов медиального отдела составляли 3-4 мм, а глубина деформации суставной поверхности 1,5-2 мм. Выраженные дегенеративные изменения суставного хряща в медиальной части надколенника наблюдались во всех исследованных коленных суставах с наличием деформирующего артроза, что позволяет сделать заключение о постоянстве данного признака. Можно полагать, что при деформирующем артрозе существенно увеличивается напряжение четырехглавой мышцы бедра, натяжение связки надколенника, которое приводит к смещению надколенника и усилению его трения.

В задней части тела и в заднем роге медиального мениска в большинстве случаев отмечаются дегенеративно-некротические изменения, сопровождающиеся деформацией и локальными разрушениями хрящевой ткани. Структура латерального мениска становится не-

однородной, с наличием мелких включений круглой или овальной формы, контуры неровные. По-видимому, это обусловлено выраженным хроническим воспалительным процессом внутри сустава, с последующими склеротическими и дегенеративными изменениями и появлением соединительнотканых перемычек.

По-видимому, выявленные структурные изменения крестообразных связок коленного сустава при деформирующем артрозе обусловлены нарушением их трофики, а следовательно и прочности соединительнотканых волокон.

Синовиальная оболочка, выстилающая полость в интактном коленном суставе имеет равномерную бледно-розовую окраску. Свободной жидкости в полости сустава не определяется. Синовиальные сумки также не содержат свободной жидкости, хорошо увлажнены, стенки без дополнительных карманов и выпячиваний.

При III-IV стадии артроза синовиальные оболочки утолщены и уплотнены, на них появляются крупные сосочковые разрастания. В полости сустава и в синовиальных сумках отмечается скопление синовиальной жидкости геморрагического характера. Количество геморрагического содержимого варьирует от 1 до 5 мл. В большинстве наблюдений определяются изменения размеров и формы наднадколенниковой сумки (многокамерность, извилистость краев, образование карманов, локальное замещение жировой тканью). Можно полагать, что причинами этих изменений являются возникающее трение суставных поверхностей, раздавливание участков синовиальной оболочки, раздражение, вызванное наличием внутрисуставного детрита (некротизированные хрящевые клетки, отторгшиеся от хрящевой ткани и попавшие в полость сустава). Локально наблюдается гипертрофия синовиальных ворсинок, разрастание соединительной ткани, появление в них жировых скоплений. Иногда соединительная ткань ворсинок подвергается метаплазии, образуются островки хрящевой и даже костной ткани. Складки синовиальной оболочки увеличиваются в размерах, иногда приобретают древовидный характер. В их строме также наблюдается развитие жировой ткани, хряща и кости.

При деформирующем артрозе крыловидные складки увеличиваются в размерах, становятся более рыхлыми, жировая ткань их местами приобретает ярко красную окраску за счет диапедезных кровоизлияний, по бокам образуются отростки. Длина отростков достигает 1-2 см, они гиперемированы и имеют заостренную, треугольную форму.

Выявленные морфологические изменения вспомогательных элементов приводят к нарушению образования и всасывания синовиальной жидкости, а следовательно к нарушению трофики суставного хряща и обменных процессов всех элементов сустава.

Заключение. Вспомогательный аппарат интактного коленного сустава и при деформирующем артрозе III-IV стадии при заболеваниях обменно-дистрофического характера претерпевает выраженные изменения всех его элементов - надколенника, менисков, крестообразных связок и синовиальных сумок. Полученные результаты ставят вопросы о необходимости дальнейших прицельных многоуровневых исследований каждого вспомогательного элемента коленного сустава как в норме, так и при деформирующем артрозе.

Использованная литература:

1. Байборodin, С.И. Морфологические и морфометрические исследования фибробластов с генетически обусловленными дефектами обмена / С.И. Байборodin, А.Ю. Керкис // Цитология. 1984. - Т 18, № 6. - С. 403-406.
2. Бакамок, О.И. Первичный остеоартроз: роль локальных иммунологических реакций, пути коррекции / О.И. Бакамок // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 1997. - № 1. - С. 24-26.
3. Балабанова, Р. М. Ревматические болезни / Р.М. Балабанов // М. - 1997. - С. 257-291.
4. Балуща, Г. Механизм хондрорегенераторного процесса при алло- и аутомозаичной пластике дефектов суставной поверхности в коленном суставе / Г. Балуща // Актуальные проблемы патофизиологии: межгор. конф. молодых ученых. СПб. - 2002. - С. 18-19.
5. Беневоленская, Л.И. Диагностические критерии остеоартроза / Л.И. Беневоленская, Л.И. Алексеева // Современные проблемы ревматологии: тез. докл. I съезда ревматологов России. - Оренбург. - 1993. - С. 191-192.

6. Вельская, О.Б. Морфология синовиальной оболочки и хряща при остеоартрозе: автореферат дис. канд. мед. наук / О.Б. Вельская - М. - 1984. - С. 21-22.
7. Гайворонский, И.В. Вариантная анатомия и морфометрическая характеристика мышечков большеберцовой кости взрослого человека / И.В. Гайворонский, В.В. Хоминец, А.А. Семенов // Морфологические науки и клиническая медицина: мат. Всеросс. научн.-практ. конф. с между-нар. участием, посвященной 100-летию со дня рождения доцента Бриллиантовой Анны Николаевны. - 2015. - С. 44-47.
8. Гайворонский, И.В. Возможности сонографических исследований вспомогательных элементов интактного коленного сустава / И.В. Гайворонский, В.В. Хоминец, А.А. Семенов // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». - 2017. - № 4. - С. 103-107.
9. Дуляпин, В.А. Морфологические изменения суставных тканей и синовиальной жидкости при ревматоидном артрите и деформирующем артрозе / В.А. Дуляпин // Архив патологии. - 1974. - № 2. - С. 39-44.
10. Ежов, Ю.И. Пленум правления Всерос. науч. общества травматологов-ортопедов: материалы / Ю.И. Ежов. - Екатеринбург - 1992. - С. 74-75.
11. Зайдман, А.М. Структура и функция хряща / А.М. Зайдман // Ортопедия, травматология. - 1983. - № 10. - С. 10-15.
12. Зайдман, А.М. Строение и функция суставного хряща / А.М. Зайдман // Архив анатомии, гистологии, эмбриологии. - 1978. - № 4. - С. 57-62.
13. Котельников, Г.П. Остеоартроз / Г.П. Котельников, Ю.В. Ларцев // Руководство. - 2009. - С. 54-57.
14. Семенов, А.А. Сонографические морфометрические характеристики некоторых вспомогательных элементов коленного сустава взрослого человека в различные возрастные периоды / А.А. Семенов [и др.] // Вестн. Росс. воен.-мед. акад. - 2017. - № 3 (59). - С. 72-76.
15. Gardner, D.L. The nature and causes of osteoarthrosis / D.L. Gardner // BritMed. J. - 1983. - Vol. 286. - P 418-424.